

**Бринцева Олена
Подорожна Аліна**

Навчально-науковий інститут «Українська інженерно-педагогічна академія» Національного університету імені В. Н. Каразіна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072524>

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ: ПОЄДНАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

**Bryntseva Olena
Podorozhna Alina**
Educational and Research Institute "Ukrainian Engineering Pedagogics Academy" of V. N. Karazin National University

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO LEARNING: INTEGRATION OF ENGINEERING DISCIPLINES AND A FOREIGN LANGUAGE

Анотація

В умовах сучасних вимог до підготовки фахівців у технічних закладах вищої освіти особливого значення набуває інтеграція іноземної освіти та інженерних дисциплін. У статті автори обґрунтовують необхідність впровадження інтегративних технологій у процес навчання іноземної мови, аналізують ефективні методики міждисциплінарного підходу, такі як проектне навчання, метод кейсів, імітаційно-ігрові технології та метод CLIL. Розглядається вплив цих методик на формування професійної компетентності, розвиток критичного мислення та підвищення мотивації студентів. Особливу увагу авторки приділяють ролі викладача в організації навчального процесу та використанні сучасних інформаційних технологій для досягнення освітніх цілей.

Також у статті розглядаються питання формування універсальних професійних навичок, таких як комунікація, робота в команді та адаптація до мультикультурного середовища. Аналізуються перспективи подальшого вдосконалення освітніх підходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності випускників технічних вишів на міжнародному ринку праці.

Abstract

In the context of modern requirements for the training of specialists in engineering higher education institutions, the integration of foreign language training and engineering disciplines is becoming particularly important. In the article, the authors substantiate the need to introduce integrative technologies into the process of teaching a foreign language, analyze effective methods of interdisciplinary approach, such as project-based learning, case study method, simulation and game technologies, and CLIL method. The influence of these methods on the professional competence formation, development of critical thinking and increase of students' motivation has been considered. The authors pay special attention to the role of the teacher in organizing the educational process and using modern information technologies to achieve educational goals.

The article also addresses the issues of developing universal professional skills, such as communication, teamwork and adaptation to a multicultural environment. Prospects for further improvement of educational approaches aimed at increasing the competitiveness of technical university graduates in the international labor market have been analyzed.

Ключові слова: інтегративні технології, міждисциплінарне навчання, іноземна мова, інженерна освіта, професійна комунікація, професійна адаптація, освітній процес.

Key words: integrative technologies, interdisciplinary learning, foreign language, engineering education, professional communication, professional adaptation, educational process.

Постановка проблеми. Якісна трансформація характеру і змісту іноземної освіти представляє - одне з ключових завдань сучасної вищої технічної освіти в Україні. В умовах підвищення вимог до компетенцій майбутніх фахівців інженерного профілю виникає необхідність глибокого аналітичного оцінювання та переосмислення теоретичних і практичних засад підготовки конкурентоспроможних фахівців.

У світлі модернізації педагогічних підходів до професійного навчання особливого значення набувають питання ефективного використання інтегра-

тивних технологій у рамках особистісно орієнтованої освіти. Сучасні соціально-економічні зміни, а також підвищені вимоги до рівня підготовки фахівців у закладах вищої професійної освіти вимагають відповідного коригування освітнього процесу. Формальна роз'єднаність дисциплін, не виправдані розбіжності в термінології, недостатнє використання міждисциплінарних зв'язків перешкоджають формуванню цілісної системи знань учнів та засвоєнню універсальних методів пізнання, які можна застосувати в різних предметних галузях.

Усе це підкреслює необхідність активного впровадження інтегративних технологій в освітню

практику. Основним принципом міжпредметної інтеграції в технічному виші є об'єднання елементів знань гуманітарних, загальноінженерних і спеціалізованих дисциплін, які конструюються на основі фундаментальних знань шляхом їх укрупнення. Такий підхід забезпечує безперервність і наступність освітнього процесу, усуває дублювання матеріалу та дає змогу вивчати професійно орієнтовані дисципліни одночасно рідною та іноземною мовами. Інтегративний метод сприяє ефективному поєднанню теорії з практикою, що особливо важливо для майбутньої професійної діяльності випускників.

Крім того, впровадження міждисциплінарного підходу суттєво підвищує мотивацію здобувачів вищої освіти при вивченні допоміжних дисциплін, які відіграють важливу роль у вирішенні професійних завдань. Такий підхід сприяє формуванню системного мислення, покращує здатність до аналітики та критичного осмислення інформації, а також розвиває професійну комунікацію іноземною мовою.

Також використання інтегративних технологій створює умови для більш продуктивного опанування навчального матеріалу, сприяє розвитку когнітивних і комунікативних навичок, що є особливо важливим в умовах глобалізації та розвитку міжнародного співробітництва у сфері науки і технологій. У цьому контексті особливу роль відіграє формування професійно орієнтованої іншомовної компетенції, що забезпечує можливість успішної взаємодії фахівців різних країн і культур.

Таким чином, інтегративний підхід у навчанні є важливим компонентом сучасної освітньої системи, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, їхній конкурентоспроможності на ринку праці та успішній адаптації до умов професійної діяльності, що динамічно змінюються.

Інтеграція методів навчання є важливим напрямом у сучасній освітній практиці, особливо у сфері підготовки фахівців технічних спеціальностей. Зокрема, предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) та інші методики дозволяють поєднати вивчення професійних дисциплін із мовною підготовкою, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності випускників [2,3].

Метою даної статті є обґрунтування необхідності впровадження інтегративних технологій у процес вивчення іноземної мови в технічному виші, а також аналіз ефективних методик міждисциплінарного навчання. Розглядаються сучасні підходи до підготовки студентів інженерних спеціальностей, спрямовані на формування багатомовної компетентності, розвиток аналітичного та критичного мислення, а також підвищення рівня професійної комунікації.

Виклад основного матеріалу. Внутрішньопредметна інтеграція методів, форм і засобів навчання відкриває нові можливості для організації різних видів освітньої діяльності, включно з лекційними заняттями, груповими обговореннями, практичними роботами, самостійним вивченням матеріалу, а також виконанням курсових і диплом-

них проектів. Використання колективних форм пізнавальної діяльності, поряд з урахуванням індивідуально-диференційованих особливостей студентів, дає змогу розробляти завдання різного рівня складності та надавати учням свободу вибору в рамках внутрішньогрупової взаємодії [4].

У цьому контексті викладач повинен володіти навичками ефективного управління як колективною, так і індивідуальною навчальною діяльністю студентів, а також уміти вибудовувати педагогічне спілкування із застосуванням інтерактивних методик, проблемно-рольового навчання та інших сучасних підходів. Найважливішу роль відіграє продумане використання інформаційних, аудіовізуальних і технічних засобів навчання, що сприяє підвищенню якості засвоєння професійних знань у технічному виші.

Крім того, важливо враховувати розвиток у студентів критичного мислення, креативності та самостійності, що є можливим завдяки впровадженню проектних і дослідницьких методів навчання. Комплексний підхід до освітнього процесу сприяє формуванню не лише глибоких фахових знань, а й навичок командної роботи, комунікації та адаптації до сучасних вимог ринку праці.

Методики міждисциплінарного навчання передбачають різноманітні підходи, спрямовані на інтеграцію знань із різних предметних галузей для формування цілісного розуміння навчального матеріалу. У контексті інтеграції дисциплін «Іноземна мова» та інженерних наук найбільш ефективними методиками визначено:

1. У процесі проектного навчання студенти працюють над інженерними проектами, у межах яких необхідно використовувати іноземну мову. Ця методика передбачає активне залучення студентів до виконання практичних інженерних завдань із використанням іноземної мови. Наприклад, студенти можуть працювати над створенням прототипів, розробкою нових технічних рішень або аналізом наявних інженерних розробок. Наприклад, підготовка технічного звіту англійською мовою щодо дослідження нової технології або матеріалу; презентація результатів курсового проекту іноземною мовою перед аудиторією; написання статті в технічний журнал або науковий блог про останні досягнення у сфері інженерії.

2. У процесі застосування кейс-методу відбувається розбір реальних інженерних ситуацій і проблемних завдань іноземною мовою, що сприяє розвитку професійної лексики та навичок аналітичного мислення. Студенти аналізують реальні ситуації з інженерної практики, застосовуючи спеціалізовану термінологію іноземною мовою. Це сприяє розвитку критичного мислення та здатності ухвалювати рішення в професійному контексті. Наприклад, проаналізувати причини технічної аварії та підготувати пропозиції щодо її усунення англійською мовою; обговорення екологічного впливу певного промислового процесу та розробка стратегії його оптимізації; переклад та адаптація інженерної документації для міжнародних партнерів.

3. Імітаційно-ігрові технології передбачають проведення рольових ігор, у яких студенти виступають у ролі інженерів, дослідників або менеджерів, обговорюючи технічні питання іноземною мовою та включають моделювання професійних ситуацій, що дозволяє студентам вживатися в ролі фахівців, працювати в команді та вдосконалювати навички професійного спілкування іноземною мовою. Наприклад, проведення рольової гри "Прес-конференція компанії", де студенти презентують новий технічний продукт і відповідають на запитання іноземних журналістів; симуляція переговорів між інженерами різних країн щодо спільного проекту; проведення гри "Технічний консультант", у якій студенти надають поради клієнтам щодо вибору інженерного рішення англійською мовою.

4. Застосування інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови передбачає використання онлайн-платформ, симуляторів, VR-технологій і мультимедійних ресурсів для створення занурення в іншомовне та професійне середовище, використання онлайн-симуляторів для аналізу роботи механізмів із завданням описати процес англійською мовою, робота з платформами типу Coursera, edX для проходження англійських технічних курсів та обговорення матеріалу на заняттях.

5. Метод CLIL (Content and Language Integrated Learning) - навчання інженерних дисциплін з одночасним використанням іноземної мови, що дає змогу опанувати профільні знання та розвивати мовні компетенції одночасно. Наприклад, читання та обговорення наукових статей із фахових журналів іноземною мовою; виконання лабораторних робіт з фізики чи механіки англійською мовою із записом результатів та висновків, написання рефератів на інженерні теми іноземною мовою [1].

6. Колаборативне навчання передбачає роботу студентів у групах над технічними завданнями, дискусії та спільне розв'язання проблем, що допомагає їм не лише розвивати комунікативні навички, а й учитися застосовувати іноземну мову в професійному контексті. Наприклад, робота в групах над розробкою інженерного рішення для вирішення екологічної проблеми та його представлення іноземною мовою, проведення дискусії між студентами щодо переваг і недоліків різних технологічних процесів англійською мовою; виконання групових проектів із представленням результатів на міжнародних студентських конференціях [5].

Застосування цих методик сприяє не тільки ефективному опануванню інженерних дисциплін та іноземної мови, а й розвитку у студентів гнучких навичок (soft skills), необхідних для успішної професійної діяльності в міжнародному середовищі.

Висновки. Використання інтегративних технологій дозволяє усунути роз'єднаність дисциплін, підвищити рівень підготовки студентів і створити єдину систему знань, що застосовуються в різних професійних сферах. Включення іноземної мови у вивчення інженерних дисциплін сприяє зростанню зацікавленості студентів до обох галузей, робить процес навчання більш осмисленим і практико-орієнтованим.

Використання таких методик, як проектне навчання, кейс-метод, імітаційно-ігрові технології та метод CLIL, сприяє розвитку критичного мислення, навичок командної роботи, комунікації та адаптації до сучасних умов професійної діяльності.

Оскільки в умовах глобалізації володіння іноземною мовою в професійному контексті є важливим чинником конкурентоспроможності майбутніх фахівців, то інтеграція мовної та інженерної освіти сприяє успішному професійному розвитку випускників та їхній адаптації до міжнародного науково-технічного середовища.

Таким чином, упровадження інтегративних технологій в освітній процес технічних закладів вищої освіти не тільки підвищує якість підготовки фахівців, а й забезпечує їхню успішну професійну діяльність в умовах сучасного ринку праці.

Перспективи подальших досліджень спрямовані на вдосконалення освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців та їхню успішну адаптацію до вимог глобального ринку праці, а саме: розробка та адаптація інноваційних методик інтеграції іншомовної та інженерної освіти; розробка й тестування онлайн-ресурсів, спрямованих на вивчення інженерних дисциплін з одночасним опануванням професійної термінології іноземною мовою.

Список літератури:

1. Євтушенко, Н. (2021). Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) у процесі підготовки студентів технічних спеціальностей. Молодий вчений, 10.1 (98.1), 45-48. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-98.1-11>

2. Стиркіна Ю. С. Переваги та проблеми предметно-мовного інтегрованого навчання. Scientific World Journal. 2020. №4. С. 39–46.

3. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах. Іноземні мови. 2011. № 3. С. 23–27.

4. Яременко Н. В. Сутність предметно-мовного інтегрованого навчання під час вивчення англійської мови немовних факультетів. Проблеми теорії і методики навчання іноземних мов. 2019. № 1. С. 134–139.

5. Bryntseva O.V. Professionally oriented teaching of foreign language writing of engineering students. Problems of Engineer-Pedagogical Education, Kharkiv: UEPA. №69, 2020. p. 85-91 <http://jped.uipa.edu.ua/index.php/JPED/article/view/380/316>

References

1. Yevtushenko, N. (2021). Predmetno-movne intehrovane navchannia (CLIL) u protsesi pidhotovky studentiv tekhnichnykh spetsialnostei. Molodyi vchenyi, 10.1 (98.1), 45-48. <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-98.1-11>

2. Styrkina Yu. S. Perevahy ta problemy predmetno-movnoho intehrovanoho navchannya [Advantages and problems of subject-language integrated learning]. Scientific World Journal. 2020. №4. S. 39–46.

3. Tarnopol's'kyy O. B. Navchannya cherez zmist, zmistovno-movna intehratsiya ta inshomovne zanurennia u vykladanni inozemnykh mov dlya profesiynykh tsiley u nemovnykh vyshakh [Content-based learning, content-language integration and foreign language immersion in teaching foreign languages for professional purposes in non-language universities]. *Inozemni movy*. 2011. № 3. S. 23–27

4. Yaremenko N. V. Sutnist' predmetno-movnoho intehrovanoho navchannya pid chas vyvchennia anhliys'koyi movy nemovnykh fakul'tetiv [The essence

of subject-language integrated learning during the study of English in non-language faculties]. *Problemy teorii i metodyky navchannya inozemnykh mov*. 2019. № 1. S. 134–139.

5. Bryntseva O.V. Professionally oriented teaching of foreign language writing of engineering students. *Problems of Engineer-Pedagogical Education*, Kharkiv: UEPA. №69, 2020. p. 85-91
<http://jped.uipa.edu.ua/index.php/JPED/article/view/380/316>